

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТУРЛИ ХИЛ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИДА ТИМУСНИНГ МОРФОЛОГИК ТАВСИФИ

Йўлдошева М.У., Раджабов А.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тимус асосий тузилмаларининг морфофункционал хусусиятлари, морфометрик параметрларига бағишланган мақолада унинг постнатал онтогенез босқичларида ривожланиш қонуниятлари очиқ берилган. Орган, тўқима ва ҳужайра даражасида атроф-муҳит омилларида тимусдаги таркибий ўзгаришлари маҳаллий ва хорижий адабиётларнинг маълумотлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: тимус, морфометрия, логия, тузилмавий элементлар, экологик омиллар.

MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF THE THYMUS UNDER THE INFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS

Yuldosheva M.U., Radzhabov A.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article devoted to the morphofunctional features of the main structures of the thymus and their morphometric parameters reveals the patterns of its development at the stages of postnatal ontogenesis. The data of local and foreign literature on structural changes in the thymus at the organ, tissue, and cellular levels under the influence of environmental factors have been analyzed.

Keywords: thymus, morphometry, morphology, structural elements, ecological factors

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМУСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Йўлдошева М.У., Раджабов А.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье, посвящённой морфофункциональным особенностям основных структур тимуса и их морфометрическим параметрам, раскрыты закономерности его развития на этапах постнатального онтогенеза. Проанализированы данные отечественной и зарубежной литературы о структурных изменениях тимуса на органном, тканевом и клеточном уровнях под влиянием факторов окружающей среды.

Ключевые слова: тимус, морфометрия, морфология, структурные элементы, экологические факторы.

e-mail: yoldoshevamohinur61@gmail.com, radjabov.axtam@bsmi.uz

Иммун тизими инсон ва ҳайвон организмнинг энг реактив тизимларидан бири бўлиб, зарарли омиллар таъсирига энг эрта босқичларда тез муносабат билдириши билан ажралиб туради. Иммун система органлар ва тўқималар комплексидан ташкил топган бўлиб, у бегона эндо- ва экзоген таъсирлардан химояни таъминлайди [13, 23, 28, 41, 44].

У эволюциянинг эрта босқичларида пайдо бўлган ва унинг фаолияти бегона антигенларни таъмин олиш, уларни йўқ қилиш ва олиб ташлаш асосида ташкил этилган бўлиб, бу организмнинг тириклигини сақлаш учун жуда муҳимдир [12]. Ҳозирги вақтда ишончли маълумотлар тўпланган бўлиб, улар иммун тизимининг кўп жиҳатдан организмнинг кимёвий омиллар таъсирига барқарорлигини белгилашини кўрсатади. Сут эмизувчиларда иммуногенезнинг марказий органлари тимус бўлиб, у ерда Т-лимфоцитлар шаклланади ва кўпаяди, шунингдек қизил суяк илигида В-лимфоцитлар шаклланади ва кўпаяди. [17, 33, 39].

Лимфоид тўқима, специфик иммунологик реакциялар ривожланиши учун асосий жой бўлиб, организмнинг ички муҳити генетик доимийлигини таъминлашда иштирок этувчи кўплаб ҳужайра популяцияларини ўз ичига олади [31]. Шу билан бирга, тимус иммун органи сифатида қаралади, у ерда биологик фаол пептидлар ёрдамида эгалланган ва табиий иммунитет шаклланади [1]. Тимуснинг таркибий тузилиши ва функцияларини ўрганиш тарихи (тимус, лимфа беzi, қалқонсимон без, катта кўкрак орти тугуни) кўп ўн йилларни ўз ичига олади [8, 16, 18, 35]. Иммун тизимида тимус Т-лимфоцитларнинг ривожланиши ва дифференцияланишини таъминлайди, шу жумладан периферик

иммун органларида ҳам, Т-лимфоцитлар ва макрофаглар турли популяцияларининг интеграциясини стимуллаштириб, иммун жавобларни амалга оширишда иштирок этади [10, 43, 47].

XX аср охирига қадар инсон ва ҳайвонлар тимусининг инволюцияси назарияси инкор этилмас ҳисобланар эди. Тимус инволюцияси назариясига кўра, 14–15 ёшли ўсмирларда ва 8–9 ойлик ҳайвонларда жинсий етуклик даврига етиш билан мазкур орган организмда тўлиқ инволюцияга учраб, функционал мақсадини йўқотади. Ушбу назария асосчилари тимус ўзининг максимал функционал ривожланишини янги туғилганларда эгаллайди деб ҳисоблашар эди. Аммо шимолий ҳайвонларда бу безнинг морфофункционал аҳамияти индивидуал ривожланишнинг барча даврларида ва органда ёшга боғлиқ ўзгаришлар давомида биологик ўлимгача сақланиши ҳақида асосланган маълумотлар мавжуд. 4 ҳафталик эмбрионда ретикуло-эндо-телиал комплекс ва унинг ҳужайра элементлари шаклланиши жараёни содир бўлади. Тимус эпителиал ва мезенхима ретикулалари комбинациясидан ташкил топган бўлиб, капилляр тармоғи билан биргаликда ретикуло-эндотелиал комплексни ташкил этади. Эпителиоретикулоцитлар диф-ференцияланади ва турли авлод тимоцитлар пайдо бўлади. Исботланганидек, тимус Т-лимфоцитлари организмда ҳужайравий иммунитетни тартибга солади ва тимусга боғлиқ органлар (талок, лимфа тугунлари ва бошқалар)ни шакллантиради. Ёш ўсмир ҳайвонларининг тимус эпителиал оролчалари қонга тимоцитлар оиласига мансуб гормонлар бўлган секрет ажратади. Бу гормонлар ҳайвон ва инсон организмда гуморал иммунитетни тартибга солади [29]. Т-лимфоцитлар ривожланиши тимус стромасининг компонентлари билан ҳужайра прекурсор ва етилмаган тимоцитлар ўртасидаги ўзаро таъсир натижасидир. Тимус стромаси бир неча турдаги ҳужайраларни ўз ичига олиб, ривожланаётган тимоцитлар учун қўллаб-қувватловчи каркас ва микро муҳитни ташкил этади [36]. Ўтказилган иммуногистохимия тадқиқотлари натижасида [37, 46] Т-лимфоцитларнинг прекурсорларда (CD4–CD8–), етилмаган кортикал ҳужайраларда (CD4+CD8), ривожланган медулляр ҳужайраларда (CD4+CD8–), шунингдек Гассал таначаларини шакллантирувчи эпителиал ҳужайраларда серотонин мавжудлиги аниқланган. Турли ёшдаги инсонлар тимуси бўйича аутопсия тадқиқотлари тимус ҳужайраларида серотонин экспрессиясини онтогенезнинг барча босқичларида тасдиқлади. Кўрилганидек, қария инсонларда серотонин мавжуд ҳужайралар сони сезиларли даражада ортиб, қариялар ва узоқ умр кўрувчиларда бу гормон миқдори онтогенезнинг бошланғич босқичларидаги даражада сақланиб қолади. Онтогенез давомида серотонин синтезининг интенсивлиги ўзгармайди. Олинган маълумотлар тимус безининг қариш даврида ҳам эндокрин функциясини сақлаб қолиши ҳақида ишончли далил бўлиб хизмат қилади [37]. Катта ёшдаги инсонлар (54 киши), лимфома учун 12 ой давомида химиотерапиядан ўтганларида, тимуснинг регенератив салоҳияти ўрганилган. Тимус фаолиятининг динамикаси тимусдаги структур ўзгаришларни кетма-кет компьютер томографияси орқали баҳолаш ва уларни периферик қонда Т-рецептор эксцизион халқалари ва тимусдан яқин вақтда кўчиб чиққан CD31(+) ҳужайралар натижалари билан солиштириш орқали таҳлил қилинган. Шунингдек, химиотерапиядан сўнг периферик CD4(+) Т-ҳужайраларнинг тикланиши асосида тимусдаги регенератив жараёнлар баҳоланган. Химиотерапиядан сўнг органнинг ҳажми бошланғич даражасига нисбатан ортиши, яъни “тикланувчи тимус гиперплазияси”, 18–53 ёшдаги 20 беморда (ўртача ёши 33) аниқланган. Математик таҳлилнинг умумий чизма моделлари орқали гиперплазияга эга беморларда химиотерапиядан сўнг CD31(+) даражасининг тезроқ тикланиши аниқланган, бу эса ёши, жинси, ташхиси, касаллик босқичи ва тимуснинг бошланғич функцияси бир хил бўлган, лекин гиперплазияга эга бўлмаган беморларга нисбатан юқори бўлган. Ушбу маълумотлар катта ёшдаги инсонларда тимуснинг химиотерапиядан сўнг ҳам регенерация қилиш салоҳиятини сақлаб қолишини, айниқса ёш одамларда, кўрсатади. Гиперплазиянинг мавжудлиги катталарда химиотерапиядан сўнг тимопоэзнинг янгиланишига ва периферик CD4(+) Т-ҳужайралар популяциясининг тўлдирилишига ёрдам бериши мумкин. [50].

Тимуснинг асосий функцияси Т-лимфоцитларнинг ривожланишини таъминлашдан иборат. Тимусда шаклланадиган цитокинларнинг роли асосан тимусда амалга ошириладиган асосий жараёнларни — яъни Т-лимфопоэзни — қўллаб-қувватлашдан иборат. Цитокинлар шунингдек ҳужайралараро муносабатларни мувофиқлаштиради. Т-ҳужайраларнинг шаклланишида асосий роль тимус эпителиал ҳужайралари томонидан ишлаб чиқариладиган IL-7 га тегишли эканлиги аниқланган. Бу жараёнда шунга қўшимча равишда ҳужайра стромаси маҳсулотлари (SCF – stem cell factor, IL-6, IL-15 оиласига мансуб цитокинлар) ёки тимоцитлар (γ (с)-содир бўлган рецепторлар орқали ҳаракат қилувчи цитокинлар – IL-4, IL-2, IL-9) ҳам иштирок этади [5].

Турли иммуномодуляторларнинг иммун системага таъсири ўрганилган. Полиоксидон — юқори поляр N-кислородли гетерозанжирли полиаминлардан ҳосил бўлган модда, CD4–CD8+–тимоцитлар сонини оширади, уларнинг CD4+CD8– ҳужайралар билан нисбатини ўзгартирмайди [20]. Д.А.Шаршембиев ишларида [42] кўрсатилишича, мушакларга полиоксидонийнинг терапевтик дозада

3 марта беришдан сўнг биринчи 14 кун ичида тимус қавати майдони ортиб, бир вақтнинг ўзида мия қисми майдони камаяди. Муаллифлар тимусда қават-мия индексида аниқланган ўзгариш лимфоцитопозининг фаоллашиши билан боғлиқ деб ҳисоблайдилар. Мавжуд маълумотларга кўра, 3 ҳафта давомида полиоксидоний қўлланилиши тимуснинг талоқ олиб ташланганидан келиб чиқиб ривожланган аксидентал инволюция даражасини камайтиради ва иммунодефицит ҳолатини тўғрилашга ёрдам беради [27].

Оқ зотсиз каламушларда [21] ўтказилган тажрибада, уларга циклофосфан, имунофан ва уларнинг комбинациялари мушак ичига берилган. Таъкидландики, курс давомида имунофан бериш тимус морфологияси ва унинг биоамин сақловчи структуралари функциясини ўзгартиради. Имунофан тимус қавати кенглиги, мия қисми диаметр ва майдонини сезиларли даражада оширади, бу эса 7 ва 14 кундан сўнг орган массасининг кўпайиши билан боғлиқ. 1 ва 14 кундан сўнг кортико-медулляр ва субкапсуляр зоналарда люминесценцияли грануляр хужайралар сонининг ортиши аниқланади. 14 кундан сўнг бу хужайралар ҳам кортико-медулляр, ҳам субкапсуляр зоналарда каттароқ ва грануларлар билан зич тўлган ҳолга келади. Кўрсатилдики, имунофанни циклофосфан билан бирга қўллаш тимус массасини, мия қисми ҳажмларини оширишга ва тимус цитоархитектурасини тезроқ тиклашга ёрдам беради. Тикланиш жараёнлари бириктирилган курсдан сўнг 1 кун ичида ҳам бошланади. 7 кундан сўнг тимус массаси ва мия қисми ҳажмлари циклофосфанни алоҳида олган гуруҳда ва циклофосфан + имунофан комбинацияси берилган гуруҳда салкам бир хил бўлади, аммо тимус структурасини нормаллаштириш тенденцияси кузатилади. Имунофан ва циклофосфаннинг комбинацияда берилганидан сўнг тимус структураси ва хужайраларнинг биоамин таъминланиши алоҳида ҳар бир препарат берилган ҳолатдан сезиларли даражада фарқ қилади. Имунофан киритилганда бўлакчаларнинг пўстлоқ ва мағиз моддалари ўлчамларининг ошиши тимоцитлар пролиферацияси ва дифференцияланишининг фаоллашуви ҳисобига содир бўлиши аниқланган, бу эса лимфоцитлар ўсиши ва ривожланишини назорат қилувчи омиллар ишлаб чиқарилишининг фаоллашиши орқали воситаланиши мумкин. [14, 40]. Имунофан лимфоцитларнинг бузилиш даражасини камайтиради, чунки у циклофосфан таъсирида ДНК бузилишидан ҳимоя қила олади [19], шу билан тимусдаги инволютив ўзгаришларнинг даражасини камайтиради ва циклофосфан таъсирида юзага келган оғир инволюциядан сўнг тимус структурасини тиклаш жараёнларини тезлаштиради. Имунофан IL-2 ни иммунокомпетент хужайралар томонидан ишлаб чиқарилишини стимуллаштиради ва лимфоид хужайраларнинг ушбу лимфокинга сезгирлигини оширади [19, 14].

Иммун тизим органларига стресс омиллари таъсирини онтогенезнинг эрта босқичларида ўрганишга катта эътибор қаратилмоқда, чунки айнан ушбу даврда иммун система кўпчилик патогенларга нисбатан энг сезгир ҳолатда бўлади [9, 11, 25, 49]. Тимуснинг иммунархитектурасини комплекс баҳолаш тажрибавий ҳайвонларнинг ўсиб келаётган организмда турли стрессор турлари (жисмоний ва психоэмоционал) таъсирида стресс-индуцирланган иммуномодуляция ривожланиши бўйича айрим муҳим тенденцияларни кўрсатди. Микдорий иммуногистохимия таҳлили маълумотларига кўра, ўсиб келаётган организмда сурункали стресс шароитида тимус инволюциясининг механизмлари орасида қават моддасининг икки марта позитив Т-лимфоцитларининг ортиқча апоптози ва пўстлоқ қават тимоцитлари пролиферациясининг заифлашиши муҳим аҳамият касб этади [2]. Шунингдек, сурункали стрессда қизил суяк илиқда Т-лимфоцитлар прекурсорлар сонининг камайиши ва тимусда уларнинг хемоаттракцион даражасининг пасайиши кузатилади, бу эса орган гипоплазиясига олиб келади [45].

Муаллифлар маълумотларига кўра, аксидентал инволюция сабаби тимоцитларнинг тимусдан қон ва периферик иммун органларига миграциясининг кучайиши ҳисобланади [48]. Ўтказилган иммуногистохимия тадқиқотлари шу хулосага келиш имконини бердики, сурункали стрессда периферик иммун ҳимоя органларида эрта тимус иммигрантлари (Thy1.1+ хужайралар) сони ортиши кузатиладиган эмас, балки уларнинг микдори ёшга мувофиқ назоратга нисбатан камайиши қайд этилган. Демак, постнатал онтогенезнинг эрта босқичларида сурункали стресс шароитида тимус инволюциясининг асосий механизмлари икки марта позитив тимоцитлар ортиқча ўлими ва уларнинг пролиферациясини тўхтатиш ҳисобланади [7].

Муаллифлар 21–30 кунлик ўсиб келаётган каламушларда гиподинамия ва гипокинезиянинг тимус микроморфологиясига таъсирини сурункали тажрибаларда ўрганишди. Маълум қилиндики, узок муддатли ҳаракат фаолияти чекланиши таъсирида тимусдаги структур ўзгаришлар динамикаси лимфоцитларнинг ўлими, уларнинг орган бўлакчаларида қават моддасида нисбий зичлигининг камайиши, бўлакчалараро бириктирувчи тўқиманинг ҳажмий зичлигининг ошиши билан тавсифланади. Постнатал ривожланиш жараёнида аниқланган ўзгаришлар ривожланаётган организмнинг функционал имкониятларининг пасайишини кўрсатади, бу ўзгаришлар даражаси иммобилизацияга тўғри-

дан-тўғри ва ҳайвон ёшига тескари пропорционалдир [3]. Назорат ҳайвонларининг бўлакчалари ичида бириктирувчи тўқимада ягона Гассал таначалари аниқланган. Эксперимент ҳайвонларида тимус массаси бир хил ёшдаги назоратга нисбатан сезиларли даражада камайгани қайд этилган, бу органнинг ўсиши ва шаклланиши жараёнларининг бузилишини кўрсатади. Капсула ва бўлакчаларо трабекулаларда фибробластлар, адипоцитлар ва коллаген толалари сони назоратга нисбатан кўпроқ аниқланган. Бўлакчасиз строма элементлари орасида мия моддасида кўпроқ Гассал таначалари ва эпителиоретикулоцитлар тўпланмалари пайдо бўлгани қайд этилган. Шу билан бирга, мия моддасида эпителиал тўқима нисбий зичлиги ошган. Шу тариқа, ўсмир каламушлар тимусида узоқ муддатли ҳаракат фаолияти чекланган шароитда қон томир-стромал муносабатлар ўзгариши кузатилган, бу эса строма элементлари сонининг ортиши ва гемодинамика бузилишлари билан боғлиқ [32].

В. Х. Хавинсоннинг (2010) ишида γ -нишона нурланишига дучор қилинган каламушларнинг иммун тизими органлари ўрганилган. Нурланган ҳайвонларда ички органлар меъёрдан кам анемик ҳолда, мезентериал лимфа тугунлари эса тўқ рангда бўлган. Тимус ҳажми камайган. Тимус – 90–140 мг бўлган (назорат гуруҳда тимус – 400–550 мг). Гистологик кесимларда бўлакча ҳажмлари сезиларли даражада камайган. Пўстлоқ ва мия моддаси ажратилиши йўқолган, баъзи бўлакчаларда эса қаватлар орасидаги чегара йўқолган. Шу каби инволютив ўзгаришлар тимуснинг 60 ёшдан юқори инсонлардаги табиий қаришида ҳам аниқланади. Пўстлоқ моддасида хужайралар сони камайган, аммо тимоцитларнинг пролифератив фаолияти PCNA индекси бўйича назоратга нисбатан ошган ($23.6 \pm 1.4\%$), бу тимус тўқимасининг пострадиацион тикланишидан дарак беради. Мия моддасида деструктив ўзгаришлар камроқ сезилган. Паренхима ва строма нисбати строма томон ошиш билан бузилган. Бириктирувчи тўқимали септаларнинг қон томирларида шиш аниқланган. Стромадаги шиш, периферияда ёғ инфильтрацияси билан боғлиқ эди. [26].

Сера (олтингугурт) сақловчи табиий газнинг сурункали таъсирида тимус, лимфа тугунлари ва талоқ тўқималарида эркин радикал жараёнлари интенсивлиги ва антиоксидант ҳимоя даражаси иммун тизими функциясининг ёшга боғлиқ хусусиятлари билан тавсифланади. Стресс-реакциянинг ривожланганлигини липидларнинг пероксид оксидланишининг ошиши ва оксилларнинг оксидатив модификация кўрсаткичлари тасдиқлайди. Сурункали интоксикация шароитида антиоксидантлар комплексини бериш орқали ушбу кўрсаткичлар солиштирилганда, иммун тизими барча ўрганилган органларида оксилларнинг оксидатив модификацияси камайгани маълум бўлди, бу эса анча сезиларли антиоксидант таъсири кўрсатади [38].

Хулоса. Марказий иммун тизими органларини морфологик ўрганиш турли табиатдаги омиллар таъсирига жавобан иммун тизими функциясининг ёшга боғлиқ ўзгаришларини баҳолаш имконини беради. Замонавий иммуногистохимия тадқиқот усуллари ўрганилаётган органларда стромал муносабатларни аниқлаш имкониятини яратади. Иммун тизими органларининг морфофункционал ташкилий тузилиши бўйича кейинги тадқиқотлар турли генезга эга омиллар таъсирида иммун органларидаги структур-функционал ўзгаришлар қонуниятларини аниқлаш ва таҳлил қилиш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акмаев И.Г. Нейро-иммуно-эндокринные взаимодействия в физиологии и патологии // XVIII съезд физиологического общества им. И.П. Павлова. Казань, 2001. С. 296.
2. Капитонова М.Ю. и др. Акцидентальная инволюция тимуса в растущем организме при воздействии различных видов стрессоров // Морфология. 2006. Т. 130, № 6. С. 56–61.
3. Агеева В.А. и др. Влияние гиподинамии и гипокинезии на тимус и паравентрикулярное ядро гипоталамуса развивающегося организма // Успехи современного естествознания. 2004. № 12. С. 30–31.
4. Капитонова М.Ю. и др. Возрастная динамика распределения В-содержащих клеток в периферических иммунных органах крыс при хроническом стрессе // Вестник ВолГМУ. 2006. № 3(19). С. 28–32.
5. Григоренко Д.Е., Ерофеева Л.М., Сапин М.Р. Цитологический профиль тимуса и селезенки мышей после гамма-облучения // Морфология. 1997. № 6. С. 53–57.
6. Азизова Ф.Х. и др. Динамика структурных изменений селезенки крыс в постнатальном онтогенезе в условиях токсического воздействия на организм матери // Морфология. 2008. Т. 133, № 2. С. 7–8.
7. Капитонова М.Ю. и др. Динамика Thy-1 лимфоцитов в иммунных органах растущего организма при хроническом стрессе // Int. J. Immunorehabilitation. 2003. Т. 5, № 2. С. 147–148.
8. Зорин Е.Н. Glandula Thymus // Успехи экспериментальной биологии. 1924. Т. 3, № 1–2. С. 103–124.
9. Иванова Е.А. Современные представления о воздействии психоэмоционального стресса на органы иммунной системы (на примере пище-

- варительной системы крыс) // Академический журнал Западной Сибири. 2014. Т. 10, № 2(51). С. 117.
10. Сапин М.Р., Этинген Л.Е. Иммунная система человека. М.: Медицина, 1996. 304 с.
11. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б. Иммунная система, стресс и иммунодефицит. М.: Джангар, 2000. 184 с.
12. Сапин М.Р. Иммунные структуры пищеварительной системы. М.: Медицина, 1987. 224 с.
13. Хаитов Р.М., Игнатъева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. М.: Медицина, 2000. 430 с.
14. Покровский В.И. и др. Имунофан – пептидный препарат нового поколения в лечении инфекционных и онкологических заболеваний: свойства, область применения // Практикующий врач. 1998. № 12. С. 14–15.
15. Инаков А.К. Анатомия и топография селезёнки человека в постнатальном онтогенезе // Онтогенез и возрастная анатомия кровеносной и лимфатической систем человека. М., 1983. С. 32–36.
16. Ишин Е.В. Гистофизиология и постнатальное развитие вилочковой железы (в физиологических и экспериментальных условиях): дисс. ... канд. мед. наук. М., 1977. 183 с.
17. Ходжаян А.Б. и др. К вопросу об иммунотоксичности солей тяжёлых металлов // Естествознание и гуманизм. 2007. Т. 4, № 3. С. 104–105.
18. Казаринов Г.Н. Анатомические данные gl. thymus: дисс. СПб.: Типография Ландау, 1899. 110 с.
19. Караулов А.В. Клинико-иммунологическая эффективность применения имунофана при оппортунистических инфекциях // Лечащий врач. 2000. № 5–6. С. 28–29.
20. Лопатина В.А., Ширшев С.В. Иммуно-эндокринные механизмы полиоксидония в терапии бронхообструктивного синдрома у детей // Медицинская иммунология. 2007. Т. 9, № 2–3. С. 351–352.
21. Михайлова М.Н. Морфофункциональные изменения тимуса и показатели крови после введения циклофосфана, имунофана и их комбинации: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 2005. 26 с.
22. Молдавская А.А., Долин А.В. Морфологические критерии строения селезёнки в постнатальном онтогенезе // Успехи современного естествознания. 2009. № 2. С. 15–18.
23. Кирьянов Н.А. и др. Морфологическая характеристика органов иммунной и эндокринной систем при эндотоксикозе // Медицинский вестник Башкортостана. 2013. Т. 8, № 6. С. 156–158.
24. Ярилин А.А. Основы иммунологии. М.: Медицина, 1999. 608 с.
25. Петров В.И. и др. Особенности поведения крыс с различной генетической устойчивостью к стрессу // Бюллетень экспериментальной биологии. 1998. Т. 125, № 4. С. 420–424.
26. Хавинсон В.Х. и др. Пептидная регуляция репаративных процессов в органах иммунной системы при ускоренном старении // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2010. Т. 22, № 12–1. С. 57–61.
27. Стручко Г.Ю. и др. Полиоксидоний как корректор постспленэктомического иммунодефицитного состояния // Научные труды II съезда физиологов СНГ. Кишинёв, 2008. С. 159.
28. Михайленко А.А. и др. Профилактическая иммунология. Москва–Тверь: Триада, 2004. 448 с.
29. Решетников И.С., Бочкарёв И.И., Владимиров Л.Н. Апробация гормональных препаратов, полученных из тимуса северного оленя и якутской лошади // Материалы II международной циркумполярной конференции. Тромсё, 1995. С. 25.
30. Сапин М.Р. О закономерностях строения и развития органов иммунной системы // Функциональная морфология лимфатических узлов и других органов иммунной системы. М., 1983. С. 148–149.
31. Сепиашвили Р.И. Функциональная система иммунного гомеостаза // Аллергология и иммунология. 2003. Т. 4, № 2. С. 5–14.
32. Смирнов А.В., Самусев Р.П., Попов В.А., Агеева В.А. Особенности сосудистостромальных взаимоотношений в тимусе половозрелых крыс в условиях длительного ограничения двигательной активности // Современные наукоёмкие технологии. 2006. № 6. С. 78.
33. Купер Э. Сравнительная иммунология / пер. с англ. М.: Мир, 1980. 422 с.
34. Лозовой В.П., Шергин С.М. Структурно-функциональная организация иммунной системы. Новосибирск: Наука, 1981. 226 с.
35. Кемилева З. Тимус. София: Медицина и физкультура, 1979. 231 с.
36. Полякова В.О., Кветной И.М. Тимус и старение. Нейроиммуноэндокринные механизмы. СПб.: Система, 2004.
37. Федорова Е.С. и др. Экспрессия серотонина и фактора роста сосудов (VEGF) в тимусе человека при возрастной инволюции // Успехи геронтологии. 2009. Т. 22, № 1. С. 167–171.
38. Рожкова И.С., Теплый Д.Л. Фармакологическая коррекция динамики свободноради-

кальных процессов в органах иммунной системы на фоне хронической интоксикации // *Естественные науки*. 2016. № 1(54). С. 72–77.

39. Ходжаян А.Б., Федоренко Н.Н., Гевандова М.Г. Филогенез основных систем органов позвоночных животных: учебное пособие. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2014. 32 с.

40. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. Основные принципы иммуномодулирующей терапии // *Аллергия, астма и клиническая иммунология*. 2000. № 1. С. 9–16.

41. Чава С.В. Исследование периферических органов иммунной системы при введении иммуномодуляторов нового поколения: автореф. дисс. ... докт. мед. наук. М., 2007.

42. Шаршембиев Д.А., Сабиров М.А. Морфология тимуса в условиях иммуностимуляции // *Вестник КРСУ*. 2007. Т. 7, № 9. С. 3–5.

43. Шилко В.И., Малахова Ж.Л., Зильбер М.Ю. О роли трансформирующего фактора роста $\beta 1$ в развитии фетального алкогольного синдрома // *Клинико-лабораторный консилиум*. 2011. № 1. С. 46–48.

44. Ярилин А.А. Цитокины в тимусе. Биологическая активность и функции цитокинов в тимусе // *Цитокины и воспаление*. 2003. Т. 2, № 2. С. 3–11.

45. Dominguez-Gerpe L., Rey-Mendez M. Alterations induced by chronic stress in lymphocyte subsets of blood and primary and secondary immune organs of mice // *BMC Immunology*. 2001. Vol. 2, № 1. P. 7.

46. Kvetnoy I.M. et al. Hormonal function and proliferative activity of thymic cells in humans: immunocytochemical correlations // *Neuroendocrinology Letters*. 2003. Vol. 24, № 3–4. P. 157–162.

47. Hsieh C.S., Lee H.-M., Lio C.W.J. Selection of regulatory T cells in the thymus // *Nature Reviews Immunology*. 2012. Vol. 12. P. 157–167.

48. Padgett D.A., Glaser R. How stress influences the immune response // *Trends in Immunology*. 2003. Vol. 24, № 8. P. 444–448.

49. Palermo-Neto J., Massoco C.O., de Souza W.R. Effects of physical and psychological stressors on behavior, macrophage activity and Ehrlich tumor growth // *Brain, Behavior, and Immunity*. 2003. Vol. 17. P. 43–54.

50. Sun D.P. et al. Thymic hyperplasia after chemotherapy in adults with mature B cell lymphoma and its influence on thymic output and CD4(+) T cells repopulation // *OncoImmunology*. 2016. Vol. 5, № 5. P. e1137417.

Иктибос учун: Йўлдошева М.У., Раджабов А.Б. Турли хил омиллар таъсирида тимуснинг морфологик тавсифи // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 304–309. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20094992>